

АЛИШЕР НАВОЙНИНГ ИЖТИМОЙ –ИҚТИСОДИЙ

ҚАРАШЛАРИ

ТАФУ доценти и.ф.н., Т.А.Сапаров

ТАФУ педагогика кафедраси ўқитувчиси У.Б.Сапарова

АННОТАЦИЯ

Жаҳон илм-фанига катта ҳисса қўшган ўзбек тилига асос солган, 15 аср маданий манавий тараққиётига бебаҳо ҳисса қўшган улуғ олим мутафаккир ва давлат арбоби Низомиддин Мир Алишер Навоий даврида мавжуд бўлган ҳамма илм-фан соҳалари билан машғул бўлган. Натижада, Алишер Навоий ўз даврининг илғор маърифатли намоёндаларидан бирига айланиб, ўн икки ёшида шеърлар ёза бошлади. Шоҳруҳ Мирзонинг набираси Абдулқосим Бобур 1452-йили Ҳирот ҳукумдори бўлди. Гиёсиддин Муҳаммад Сабзавор вилоятига ҳоким этиб тайинланди, бу ўзгариш Алишер Навоийни ўз билимини оширишига имконият яратди. Аммо Алишернинг отаси маълум муддатдан кейин вафот этди. Бу вақтда Алишер Навоий 12 ёшда бўлиб, энди ижод қилаётган эди. Ҳирот тахтининг эгаси Абулқосим Бобур Алишер Навоийни ва Ҳусайн Бойқорони ўз тарбиясига олди ва уларга ҳомийлик қилиб, 1456-йили Машҳадга олиб кетди.

Алишер Навоий 1466-1468-йилларда Самарқандга келиб ўз ижодини давом эттирди Султон Ҳусайн Бойқаро Ҳиротга подшо бўлгандан бошлаб 1469-йили мактабдош дўсти, ҳар томонлама билимларни эгаллаган, забардаст шоир, давлат арбоби даражасига эришган Алишер Навоийни подшо Ҳусайн Бойқоро Ҳиротга юқори даражадаги давлат амалига таклиф этди. Навоийни муҳрдор лавозимига тайинлади. Забардаст шоир Навоий ўзини илм билан машҳур бўлишига вақти етмаётганлигини баҳона қилиб, муҳрдорлик вазифасини дўсти шоир Амир Шайхим Сухайлига топшириб, ўзи ижод билан шуғулланиб, кўплаб салмоқли асарлар яратди. Подшо Ҳусайн Бойқаро, Алишер Навоийни норозилигига қарамай, 1472-йил вазирлик лавозимига қайтариб, унга “Амири Кабир”(“Улуғ Амир”) унвонини берди. Алишер

Навоий зиммасига мамлакат, вилоятлари, шаҳарлар, маҳаллалар ободончилиги, фан-маданият равнақи мамлакатда ижтимоий тараққиётни ривожлантириш, давлат иқтисодиётини ҳар томонлама ривожлантириш, ижтимоий-иқтисодий соҳаларда адолат мезонларини шакллантириш ва халқ фаровонлигини юксалтириш каби вазифаларни юклаган эди. Давлат вазири Алишер Навоий маъсул бўлган бу вазифа жуда оғир ва масулиятли эди. Ўша даврдаги тожу-тахт учун кураш натижасида мамлакатдаги ўзаро урушлар мамлакат иқтисодиётига салбий таъсир этиб, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш оғир аҳволда бўлган, ер ва сувга эгалик қилиш, зўрлик, айрим вилоятлардаги адолатсизлик халқнинг ҳукуматдан норозилигини кучайтирган эди.

Подшо Хусайн Бойқаро бундай оғир муаммоларни фақат Алишер Навоий ҳал қила олишини билиб, уни давлат вазири лавозимига тайинлаган эди. Бу даврда Навоий улуғ шоирга айланган ҳатто Хуросонда ҳам шуҳрат қозонган.

Алишер давлат вазири сифатида, аввало, Ҳиротда халқ ҳаётини фаровон қилиш учун хизмат қиладиган илм аҳлига алоҳида эътибор бериб, талабалар учун “Иҳлосия” мадрасасини қурдирди, илоҳий хизматчилар учун “Холосия” хонақоҳини бунёд этди.

Халққа ёрдам сифатида беморлар учун “Шифоия” шифохонасини қурдириб, фойдаланишга топшириб, халқнинг ҳурматини қозонишга муяссар бўлди. Ўша даврда диндорларни маърифатини химоя қилган ҳолда, жоме масжиди ёнига қорихона (дорулҳуффот) қурдириб, илоҳиёт илми билан шуғулланувчиларни ўзига бирлаштирган 70 дан ортиқ кутубхона, хаттот ва мусаввирлар ёрдамида минглаб дунёда нодир ҳисобланган кўлёмаларни оққа кўчириш ишларини ташкил этиб бу кўчирилган асарларни бадиий безаш ишларини салмоқли тарзда ташкил этди.

Ҳирот шаҳрини илм-маърифат, маданият тараққий этган шаҳар даражасига кўтариш учун, Ҳиротда, “Низомия” мадрасасини қурдирди. “Марв” шаҳрида “Хусровия” ва бошқа ўнлаб мадрасаларни мамлакат

худудларида барпо этиб, халқнинг илм олишига раҳнамолик қилди. Бу қурилган иншоотларни керакли жиҳозлар билан таъминлар, фаолият кўрсатаётган илм-маърифат масканларини ўз-ўзини иқтисодий жиҳатдан таъминлаши учун давлат томонидан уларга вақф ерлар ажратиб бериш, мударрислар, мунажжимлар табиблар ва бошқа ходимлар билан таъминлаш ҳамда хизматчиларга ойлик-маошлар озуқа ҳамда кийим-кечак, талабаларга нафақа, китоблар, ёзув қуроллари ҳаммасини етказиб бериш ва уларнинг назоратини Навоий ўз зиммасига олди. Шоир илм аҳлини ардоқлаган ҳолда тайёр истеъдод эгаларини ўзи топиб, уларни тарбиясига олди. Иқтисодий-ижтимоий фаолият учун зарур маблағларни, ҳатто ўз мулкидан бериб турганлиги тўғрисидаги маълумотлар Навоийни халқпарвар, илмпарвар бебаҳо давлат арбоби бўлганлигидан далолат беради. Суғориш ариқлари ва иншоатлари қурилишига ўз маоши ҳисобидан маблағ ажратди.

Алишер Навоий ўз ижодини давом эттириб, биринчи девони “Бадойи-ул бидоя”(Бадиийлик ибтидоси) машҳур асарини битди ва бу асар Навоийни мусулмон оламида машҳур бўлишига олиб келди. Алишер Навоий 1469-1481 йилларда ўзини мамлакат ижтимоий иқтисодий ҳаётини ўзида акс эттирган йиллар бўлди. Мамлакат ободончилиги борасидаги энг фаол инсонпарварлик кўрсатган йилларининг натижаси сифатида мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётини ўзида ифодалаган “Вақфия” тарихий асарини 1481-йилда эълон қилди. Бу асарда Алишер Навоий ўзини мамлакат ҳаётини яхшилаш учун олиб борган бунёдкорлик ишлари ҳақида гапириб, илм-фан, маънавият, маданиятни ривожлантириш билан бирга мамлакатда аҳолини ижтимоий таъминоти учун зарур бўлган деҳқончиликни ривожлантиришга ҳаракат қилган. Каналлар қаздирган, янги ерларни ўзлаштириб деҳқончиликни ривожлантиришга асос солган. Амударё сувларини янги ерларни суғоришга йўналтирган боғдорчиликка алоҳида эътибор бериб, янги мевали боғлар барпо эттирган. Мамлакатда ҳунармандчиликни ривожлантирган ҳар бир ота ўз фарзандига ҳунар ўргатиши “фарз” деб уқтирган. Аҳолини даромадларини ошириш учун Ҳусайн Бойқародан

илтимос қилиб, халқдан олинадиган солиқларни камайтириш, мадрасаларга ерлар ажратиш, сардобалар қуриш, йўллар, кўприклар, мусофирхоналар қуриш ва халққа адолатли ёрдам соҳасида подшоҳни фармойишларини чиқартириб халқни тинч, осойишталигини таъминлаган. Мамлакатда ижтимоий-иқтисодий тараққиётни амалга оширган. Тарихда келтирилишича, Алишер Навоий бой-у бадавлат инсон бўлган, уни бир кунлик даромади 18 минг шоҳрухий динор миқдорида бўлган. Алишер Навоий ўзининг бу даромадининг кўп қисмини хайрли ишларга сарфлаб, халқни меҳр-муҳаббатига сазоввор бўлган.

Машҳур тарихчи Хондамирнинг ёзишича Навоий мамлакатда 52 работ, 20та ҳовуз, 16 та кўприк ва бир қанча тўғон, ариқ, хаммом, масжид-мадрасаларни қурдиргани ҳақида тарихда гувоҳлик беради.

Алишер Навоий ўз замонасининг илғор намоёндаси сифатида халқни маърифатли қилиш ҳар бир инсонни фаровон яшашини таъминлашга бошқош бўлган. Ёшлар тарбияси, инсон иймон-этиқоди каби масалаларга ўз замондошлардан олдинроқ, келажакни олдиндан башорат қилган тарзда ёндошганлиги билан ажралиб туради. Жумладан, бутун дунёда машҳур бўлган Нақшбандия таълимотининг “Дилбаёру, дастбакор” қондасига мувофиқ яшашни ўз асарларида тарғиб қилди, Навоий барча масалаларда яратганга итоат этиб, илм, эътиқод, ишонч, фақат яхшилиқни тарғиб қилишни ҳар бир инсон меҳнат ва тарбия заминида улғайиб, мамлакат ва халққа фойда келтириши мумкинлигини қайта-қайта такрорлади.

Шоир мамлакат ва халқ фаровонлигига ўзининг умрини, вақтини, ҳаётини, бутун мулки ва маблағини сарфлаб бутун дунёдаги туркий халқларни “Як қалам” қилди Алишер Навоий туркийларнинг бош бўғини ва сардори ҳамда асосчиси бўлган ўзбек халқини тилига, тарихига, маданиятига, шеърлятига, она тилига асос солган аллома деб қараш лозим.

Ўзбекни дунёга сиёсий, иқтисодий, харбий жиҳатдан машҳур қилган Соҳибқирон Амир Темур ҳисобланса, Ўзбек халқининг тилининг адабиётини, маданияти, маънавиятини дунёга ёйган ва машҳур қилган аллома Алишер

Навоий хазратлари ҳисобланади. Ўзбекистон мустақил давлат сифатида шаклланиб, мана бутун дунё давлатлар билан иқтисодий, маданий, маънавий алоқаларни фаол олиб бормоқда. Навоий ўз асарларида орзу қилган замон ва макондаги ижобий ўзгаришлар улуғ шоир авлодлари томонидан амалган оширилган.

Ҳалқимиз эса буюк даҳонинг ҳурматини жойига қўйиб, Навоий номини абадийлаштириб, мамлакатимиз пойтахтида Алишер Навоий шарафига хайкал қўйилганлиги, энг гўзал боғлардан бирига Алишер Навоий номи берилди. Гўзал Тошкентдаги метростанцияси ҳамда вилоятлардан бирига пойтахтни машҳур кўчалардан бирига Навоий номи ҳамда талабалар учун Навоий стипендиясининг белгиланганлиги ҳамда Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетининг ташкил этилгани она тилимиз ва бой адабий меросимизни чуқур ўрганиш, тадқиқ қилиш ҳамда ёш авлодни баҳраманд этиш йўлидаги муҳим қадам бўлгани ҳалқимиз томонидан такрор-такрор эътироф этилмоқда. Бу эса ҳалқимизни ўз аждоқларини нақадар улуғлайдиган ҳалқ эканлигидан далолат беради.

Навоий асарлари дунё ҳалқларининг кўплаб тилларига қайта ва қайта нашр этилмоқда. Улуғ Навоийни жаҳон илм фани, маданияти, адабиётига қўшган беқиёс маънавий меросини бутун дунё халқлари ўрганиб, эътироф этмоқдалар. Ҳалқлар ўртасида мустаҳкам дўстлик, ҳамжиҳатлик, тинч ва осойишта яшаш, илм фан ривожини, ҳалқ фаровонлигини ҳақидаги ўлмас ғоялар жаҳон узра кенг қамров олмоқда.

Зеро Навоий айтганидек:

Жаҳон аҳли билингизким, иш эмас душманлиғ,

Дўст бўлинг бир бирингизгаким, ул эрур ёрлиғ иш.

Ғазал мулкиниг султони Низомиддин Мир Алишер Навоий нафақат туркий ва форсий халқлар адабиётининг ёрқин намояндаси, балки жаҳон илим фани, маданияти ва адабиётига беқиёс ҳисса қўшган буюк алломадир. Навоий томонидан яратилган ўлмас асарлар “Муҳакамат-ул-Луғатайн”, “Махбул-қулуб”, “Бадойи-ул-бидоя”, “Ҳамса” фақат Навоий ижоди ёки

биргина ўзбек адабиётининг гултожи эмас. У шарқ адабиёти, шунингдек жаҳон сўз саянатиининг ҳам буюк бадийи обидаларидан бири ҳисобланади.

“Ҳамса” яратилиши билан ўзбек адабиёти жаҳонинг юксак поғоналарига кўтарилган адабиётга айланди. Алишер Навоий 1489 йили “Зубдат-ут-таварих” устози Саид Ҳасан Ардашер хотирасига бахишлаб “Ҳолати Саид Ҳасан Ардашер” асарини меҳр билан битди.

Навоийнинг кейинги яратилган асарлари “Мажолис – ул-Нафоис”, “Мезон-ул-авзон” асарларида туркий аруз қонун қоидалари ифодаланади. 1492 йил Пири ва устози Абдурахмон Жомий вафотидан икки йил ўтиб Пири ҳақида “Ҳасат ул Мутаҳайирин” асарини битди. 1495-1496 йилларда Жомийнинг “Нафақат ул-унс ва мин хазорат ул-қудус” тазкирасини туркийга таржима қилди.

Шоир бу асарга “Насойим ул-муҳаббат ва мин шанойим ул футувват” (Улуғлик хушбўйликларни таратувчи муҳаббат шаббодалари) асарини битди.

58-59 ёшида “Лисон ут тайр” (Қуш тили) дostonни битиши ҳам меҳр ва муҳаббат туйғулари натижаси бўлди. Навоий ўзбек лирикасини тайёрлаш янги поғонага олиб чиқди. У форсий тилда битилган шеърларини “Девони Фоний”га туркийда ёзилган шеърларини эса “Ҳазойин ул маоний”(Маънолар хазинаси) деган тўрт мустақил девондан иборат мажмуага жамлади.

Навоий буюк асарлари билан туркий тил ҳам жағондаги буюк адабиёт яратишга лойиқ бир инсон эканини исботлади. 1492-йилда яратилган “Муҳокамат-ул-луғатайн”(Икки тил муҳокамаси) рисоласи юқоридаги фикрни назарий исботи сифатидадир.

Алишер Навоий яратган туганмас маънавий мулк сифатида абадий келди. Ўзбек халқи бу бой мерос билан ҳақли равишда дунёдаги буюк адабиёт яратган миллатлар қаторидан жой олди. Туркий оламда ундан олдин ҳам, ундан кейин ҳам бундай буюк сиймо соҳиби қалам чиққани йўқ.

Турк ўзбек тилини шаклланиши ва кейинги ривожланишига Темурий Подшоҳ Захриддин Муҳаммад Бобур катта ҳисса қўшиб ўзининг машҳур

мемуар асари “Бобурнома” асарини кўплаб лирик шер ва рубоийларини меърос қилиб колдирган.

Ўзбек давлатчилиги тарихида кейинги даврларда Бухоро Хонлиги, Хива хонлиги ва Қўқон хонликлари даврида бирмунча биқиқ шаклда турғунлик ва махаллийчилик асосида ривожланиш содир бўлган. Хива хонлигида Феруз Огохий, Мавтункули. Озорбойжонда Фузулий, Фаргонада Машраб, Гулханий, Мукумий, Фурқат ва Завқий щерияти ўзбек тилини ривожланишига ва умумлашишига катта туртки бўлган.

Замонлар ўтди. Марказий Осиёда яшаб келаётган халқлар қатори ўзбек халқи ҳам, ўзига, ўзлигига муносиб янги тараққиёт ва ривожланиш босқичига чиқди. Кейинги йилларда нафақат Марказий Осиёда балки Жаҳон иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий майдонида Ўзбекистон Республикаси олиб бораётган, ўзаро тинч тотувлик, иқтисодий ҳамкорлик ва маданий алоқаларнинг ривожланишидаги янги, янги ғоялар ташаббускори эканлиги тарихий ҳақиқатдир.

Зеро, улуғ Навоий ёзганидек:

Адил айлаки, ул халқ ҳаёти бўлмиш,

Ҳуш ул кишиким, адил сифати бўлмиш,

Ҳам мулк билан, адил жиҳоти бўлмиш

Ҳам адил ила мулк саботи бўлмиш.

Биз ҳозир фахр билан айтишимиз мумкинки, Ўзбекистон Республикаси ҳозир ўзининг ҳар томонлама ривожланиши билан бу мамлакатда яшаётган барча халқлар миллати, тили, ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар барчаси қонун олдида тенгдирлар.

Улар жонажон Республикамининг гуллаб-яшнашида ўзларининг меҳнат ва ижоддаги улкан ютуқлари билан халқимизнинг янада фаровон яшашларига ҳисса қўшиб келмоқдалар. Ўзбекистонда яшаётган 130 дан ортиқ турли миллат вакиллари барчаси бир Ватан, бир ота-она фарзандларидай. Юртимизнинг ривожланиши Ватан ободлиги ва халқимиз фаравонлиги йулида меҳнат ва ижодда ўз хизматларини аямайдилар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., Ўзбекистон, 2000
2. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. Т. «Янги аср авлоди», 2002.
3. Худойқулов.Х Баратов Р. Маданиятшунослик. Ўқув услубий мажмуа. -Т.: “ЎзМУ”, 2007.
4. Эгамкулов Э. Миллий ва маданий мероснинг ноёб дурдонаси. “Жамият” 2007 йил, 4 май.
5. Т.Сапаров. “Малака ошириш ва қайта тайёрлаш давлат талабаларинин қайта такомиллаштирилган варианты” 1-қисм. Ўқув-услубий мажмуа “А.Авлоний” нашриёти 2009.
6. Ф.М.Матмуродов. Маъмурий менежмент – Т.: «Молия», 2008 йил.
7. Р.И.Гимуш Иновацион менежмент – Т.: «Молия», 2008 йил.
8. У.М.Абидова. Таълим менежменти. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009 йил.
9. М.С.Қосимова ва бошқ. Маркетинг тадқиқоти. – Т.: “Фан”, 1998 йил.
10. Т.Сапаров. “Малака ошириш тизимида раҳбар ва педагог ходимларни иқтисодий саводхонлигини ошириш”, Ўқув-услубий мажмуа, Т., “Фалсафа ва ҳуқуқ институти” нашриёти 2010.
11. Т.О.Сапаров Таълим иқтисодиёти ва менежменти. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2013